

СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОГЕЗИИ И КОГЕРЕНТНОСТИ В ЗАГОЛОВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ КРЕОЛИЗОВАННОГО МЕДИАТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «DER SPIEGEL»)

Статья посвящена проблеме разграничения понятий когезии и когерентности, а также способам их проявления в креолизованном медиатексте с учетом его вербальной и визуальной составляющих. Особое внимание уделяется визуальным вариантам когезии, которые могут быть представлены средствами фонетики, лексики и стилистики. Автором предложено выделять в креолизованном медиатексте различные виды когезии, а именно вербальную, вербально-визуальную и визуальную.

Ключевые слова: креолизованный медиатекст, когезия, когерентность, медиадискурс.

© 2025 Т. А. Lenkova

WAYS OF COHESION AND COHERENCE MANIFESTATION IN THE HEADLINE COMPLEX OF A CREOLIZED MEDIA TEXT (BASED ON THE MATERIAL OF «DER SPIEGEL» MAGAZINE)

The article considers the problem of distinguishing the concepts of cohesion and coherence, as well as the ways of their manifestation in a creolized media text, taking into account its verbal and visual components. Special attention is paid to visual variants of cohesion, which can be represented by means of phonetics, vocabulary and stylistics. The author proposes to distinguish different types of cohesion in the creolized media text, namely verbal, verbal-visual and visual.

Key words: creolized media text, cohesion, coherence, media discourse.

Лингвистика как наука постоянно развивается, развиваются знания о тексте и его типологии. Так, в 1990 году отечественные филологи Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов предложили новое понятие «креолизованный текст» [Сорокин, Тарасов, 1990: 178-187], подразумевающее смысловое единство вербального и визуального. Буквально сразу креолизованный текст завоевал медиасферу, поддержав традиционные печатные СМИ в новых условиях конкуренции.

Категории когезии и когерентности являются неперенными условиями существования любого текста.

Несмотря на то, что иногда суть этих понятий вызывает некоторые споры, попробуем их разграничить, показав специфику их применения не только в креолизованном медиатексте, но и конкретно в его заголовочном комплексе.

Среди отечественных ученых большое внимание этой проблеме уделял И. Р. Гальперин, в понимании которого когезия – это особый вид связи, обеспечивающий континуум или логическую последовательность, временную и/или пространственную

взаимозависимость отдельных сообщений, фактов, действий [Гальперин, 1981]. Исследователь указывает на текстообразующую роль когезии, классифицирует ее виды, выделяя дистантную, образную, ассоциативную, композиционно-структурную, стилистическую и ритмообразующую когезию. Когезия или, в русской терминологии, категория связности – один из фундаментальных аспектов характеристики текста / дискурса [Валгина, 2004], активно рассматриваемый современными лингвистами. Она включает в себя языковые средства (грамматические, лексические, фонетические), благодаря которым предложения в тексте соединяются в более крупные единицы на структурном уровне. Под когезией понимаются внутритекстовые связи, обеспечивающие целостность и единство любого словесного произведения.

Ставшая уже классической работа, посвященная когезии текста, принадлежит не российским, а англоязычным исследователям, М. А. К. Халлидею и Р. Хасану [Halliday, Hasan, 1976], их можно считать «пионерами» в этом лингвистическом направлении. Исследователи предлагают рассматривать пять аспектов языковых отношений, определяющих формально-грамматическую связность дискурса: указательную, личную и сравнительную референцию; замену имени, глагола и предикативной группы; эллипсис имени, глагола и предикативной группы; союзные слова и другие соединительные элементы, а также лексическую связность, которая часто достигается повторением лексических единиц в соседних предложениях: через повторение одного и того же слова или лексического эквивалента исходного слова, повторение родового понятия и т. д. К явлениям этого уровня относятся широко изучаемые в лингвистике текста механизмы ко- и кросс-референции, анафоры и прономинализации.

Как именно соотносятся между собой категории когезии и когерентности? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем мнения некоторых исследователей, чьи точки зрения кажутся нам наиболее близкими. Так, Т. В. Милевская дает следующее определение соотношения этих терминов: «Когезия – это свойство элементов текста, а когерентность – свойство текста в целом» [Милевская, 2003: 61]. По мнению М. Л. Макарова, когерентность шире когезии: если когезия – это формально-грамматическая связность дискурса, то когерентность охватывает также «семантико-прагматические (тематические и функциональные в том числе) аспекты семантической и деятельностной (интерактивной) связности дискурса, как локальной, так и глобальной» [Макаров, 1998: 195]. Соответственно, когерентность означает концептуальную и смысловую целостность текста, тогда как когезия – это использование соответствующих языковых единиц, форм и эксплицитных

связок. Когезия в текстах возникает при участии различных грамматических, лексических и стилистических средств, таких как отражение, замена, эллипсис, парафраз, метафоризация, повтор.

Признание категорий когерентности и когезии в качестве основных признаков медиатекста не исключает существующих противоречивых трактовок обеих категорий и их функционального соотношения. На уровне грамматических средств, обеспечивающих связность медиатекста, проблема решается достаточно просто, но с точки зрения его когнитивно-дискурсивной организации в свете репрезентации знаний вопросов больше, чем ответов. Для их решения необходимо, прежде всего, разграничить понятия цельности и связности медиатекста.

Здесь уместно вспомнить высказывание А. А. Леонтьева о том, что «связность обычно является условием цельности, но цельность не может быть полностью определена через связность. С другой стороны, связный текст не всегда обладает свойством цельности» [Леонтьев, 1975: 170]. Чаще всего под цельностью предлагается понимать определенное смысловое единство медиатекста, единство его плана содержания, а под связностью – единство плана выражения медиатекста, формальное выражение цельности. Так, А. А. Леонтьев считает, что когезия связывает воедино лишь отдельные фрагменты текста, а цельность – это категориальное свойство текста в целом, имеющее скорее психическую, чем языковую природу. Цельность медиатекста – это, прежде всего, его тематическое, концептуальное и модальное единство. «В отличие от связности, целенаправленность является характеристикой текста как смыслового единства, как единой структуры, и определяется на материале всего текста. Она не соотносится непосредственно с языковыми категориями и единицами и имеет психолингвистическую природу» [Леонтьев, 1975: 168].

Некоторые исследователи под целостностью понимают комплексную связность – семантическую, структурную и коммуникативную. Такой подход по своей сути восходит к теории связности текста, разработанной Г. В. Колшанским [Колшанский, 2007: 12].

Здесь же стоит упомянуть о таком важном свойстве текста, как закон инкорпорации, который был выведен Л. Н. Мурзиным; суть этого свойства заключается в том, что каждое последующее предложение текста включает в себя предыдущее [Мурзин, Штерн, 1991: 46]. Действие этого закона, по сути, обеспечивает два основных свойства текста – связность и цельность. Здесь мы можем говорить о двух видах отношений, а именно об уточнении и объяснении. В случае отношений уточнения второе предложение добавляет какую-то важную информацию о ранее упомянутом объекте, а в случае объяснения второе

предложение поясняет то, что написано в первом.

Соглашаясь с мнением Н. И. Клушиной, мы исходим из понимания связности как цельности текста, которая заключается в логико-семантической, синтаксической и стилистической взаимозависимости его частей [Клушина, 2008: 53]. Связность текста – это результат взаимодействия различных видов связности: логико-семантической, синтаксической и стилистической. Логико-семантическая связность возглавляет этот ряд не случайно: она является доминирующей для формирования связности медиатекста. Таким образом, когерентность нельзя отождествлять с когезией: когерентность – это свойство текста, а когезия – свойство элементов текста, которые представляют собой не менее чем предложение-выражение. Когерентность шире когезии, она охватывает не только формально-грамматические аспекты связи предложений, но и семантико-прагматические (тематические, функциональные и т. д.) аспекты смысла и деятельности (интеракции).

Медиадискурс является одновременно формообразующим и смыслопорождающим источником вторичного семиозиса [Алефиренко, 2016]. В нем происходит не только когнитивно-синергетическая обработка событийной, социокультурной, коммуникативно-прагматической и языковой информации, но и ее трансмутация в процессе погружения в особый виртуальный мир для семиотической репрезентации ментальной структуры одного из возможных миров. В связи с этим стоит отметить очень важный момент во вторичном семиозисе: роль интенциональности в семантическом устройстве медиадискурса. Интенциональность связывает невидимыми нитями языковую и речевую семантику составляющих медиадискурс единиц, то есть координирует языковые значения слов и словоформ с намерениями и коммуникативными целями коммуникантов. В результате такого взаимодействия возникает необходимая для вторичного семиозиса энергия, под воздействием которой образующийся знак вторичной номинации становится одним из средств кодирования и выражения социально значимых речевых смыслов, интерпретируемых и «переплавляемых» в когнитивно-дискурсивном «котле». Элементами медиадискурса являются коммуникативные события, участники этих событий, перформативная информация и «не-события» – обстоятельства, сопровождающие события; социокультурный фон, оценочное отношение к участникам коммуникативного события и т. д.

Интересно мнение Н. Ф. Алефиренко о том, что перформативная информация играет особую роль в порождении дискурса. Ссылаясь на А. Лидова, исследователь называет концепцию перформативности одним из главных вызовов для всех современных гуманитарных наук [Лидов, 2011]. По его мнению, до недавнего времени

исследовательские методологии основывались на фундаментальном принципе «культура как текст», то есть нечто принципиально сохраняемое, неподвижное, фиксированное в виде визуального или литературного текста. Сейчас приходит осознание того, что существует огромный пласт культуры – культура перформативного существования, то есть то, что находится в постоянном движении и изменении как принцип – *modus vivendi* (образ жизни, способ существования, дух познания).

Принцип *modus vivendi* как нельзя лучше описывает сущность креолизованного медиатекста, который постоянно находится «в движении», изменяясь и адаптируясь к потребностям целевой аудитории, требованиям заказчика материала и постоянным вызовам медиарынка.

Особенность креолизованного медиатекста заключается в том, что, с одной стороны, категория связности выражается в нем традиционными языковыми средствами (лексическими, грамматическими, стилистическими), а с другой стороны, креолизация предполагает наличие невербальных средств связности. Более того, для того чтобы интересующий нас тип текста обладал связностью и целостностью, вербальные и невербальные средства должны правильно соотноситься друг с другом, не противоречить, а дополнять друг друга. Иными словами, креолизованный текст требует, так сказать, более высокого уровня связности.

Поскольку в печатных СМИ встречаются тексты с разной степенью креолизации, даже те, где вербальный компонент сведен к минимуму, вероятно, уместно говорить о вербальной, вербально-визуальной и визуальной когезии.

Как правило, изображение мы воспринимаем одновременно, сразу и целиком, а информацию в вербальной части материала – последовательно, то есть поступательно. В результате взаимодействия разнородных ментальных структур, вербальной и визуальной, возникает такое когнитивное пространство, в основе которого лежит генетическая предрасположенность человеческого мышления к сопряжению разнородных ментальных пространств, способных в силу структуры человеческого мышления функционировать как единое смысловое целое.

Мы полагаем, что в результате взаимодействия вербальных и визуальных компонентов в креолизованном тексте возникает некий надтроп, который обозначает когнитивное пространство, возникающее в семиосфере медиатекста под влиянием визуально-вербальных тропов. Отличительной особенностью надтропа является то, что для выражения определенных смыслов продуцент вербализует одну часть мыслительного содержания, а визуализирует другую. По этой причине именно визуально-вербальный

стилистический прием становится наиболее ярким и наглядным примером сопряжения двух генетически несхожих ментальных пространств. Восприятие фотографической составляющей текста трансформируется в представление, которое включается в общую систему знаний реципиента, становясь необходимой основой для возможности вербального выражения некоторого мыслительного содержания.

На наш взгляд, надтроп является, во-первых, основным элементом или средством связности в креолизованном медиатексте, особенно в его заголовочном комплексе, поскольку именно в нем креолизация проявляется наиболее ярко, и, во-вторых, только появление надтропа становится гарантией связности всего медиатекста.

Приведем пример из статьи 1967 года, которая звучит «*Israels Blitzkrieg*» ‘«Молниеносная война Израиля»’, хотя мы чаще говорим «блицкриг». Название хорошо понятно и русским, и немцам, отсылая нас к трагическим событиям 1941 года и планам Гитлера по молниеносному завоеванию СССР. Вербальная часть статьи подтверждает и «оправдывает» название: 5 июня 1967 года Израиль нанес упреждающий удар по Египту, начав шестидневную войну со своими арабскими соседями, в ходе которой Израиль получил контроль над территорией, в 3,5 раза превышающей его довоенную площадь.

Восприятие этого визуально-вербального надтропа имеет свои особенности. Сначала включается механизм одновременности, читатель «схватывает» визуальную картинку, но дело в том, что она представлена довольно крупной словесной надписью, занимающей большую часть пространства. Поэтому почти сразу же вынужденно включается второй механизм восприятия – сукцессивность: реципиент начинает читать слова, осмысливать их. Завершение когнитивного пространства надтропом происходит, когда читатель обращает свой взгляд на нижнюю часть страницы и видит современную военную технику и солдат в соответствующей форме. На этом этапе возникает определенный диссонанс, толкающий к познанию: во-первых, опираясь на фоновые знания, можно сказать, что вербальная часть надтропа имеет признаки оксюморона, так как «молниеносная война» ассоциируется не с Израилем, а с Германией; во-вторых, временные интервалы блицкрига «сдвинуты»; в-третьих, техника и форма времен «молниеносной войны» также были другими. Можно сказать, что в результате слияния двух ментальных пространств мы получаем надтроп, основанный на аллюзии и оксюморон.

Когезия в креолизованном медиатексте может выражаться не только на уровне стилистики. Так, в текстах массмедиа широко распространён звуковой символизм – связь между звучанием и значением языковых единиц, обусловленная способностью звуков

вызывать в сознании слушающего определённые слуховые, визуальные, эмоциональные и другие ассоциации, а значит порождать единое когнитивное пространство, связывающее воедино весь массив текста.

В журнале «Der Spiegel» Nr. 7/07.02.2020 представлен пример звукового графона за счёт подмены гласной «e» на гласную «ä»: Der Demokrat = Der Dämokrat, то есть в слове «демократ» скрывается слово «демон». Сознательная подмена всего лишь одной буквы помогает журналисту выразить отношение к лидеру партии правых. Под названием титульной статьи есть подпись «*Wie der Flirt mit Höckes AfD die Berliner Republik vergiftet*» ‘«Как отравляет Берлинскую республику заигрывание Хокес АдГ»’. Лидер правых Бьёрн Хоке использовал в своих целях партии CDU, FDP (ХДС, СДПГ), чтобы помешать выборам премьер-министра от партии левых. Теперь же руководители берлинских отделений партий оказались в некрасивой ситуации и ждут новых выборов. Таким образом «обольститель-демон» Хоке, добившись своих целей, внёс разлад в союз двух партий и «отравил» берлинскую республику. Слово «vergiftet» в данном случае употреблено метафорически.

В журнале «Der Spiegel» Nr. 31/24.07.2020 представлен графон «The President». С одной стороны, автор предлагает англоязычный вариант написания слова, но при этом меняет последнюю согласную, придавая тем самым экспрессивности слову и наделяя его, таким образом, двойным смыслом. Как известно «end» означает «конец». Общий заголовок подкреплён подзаголовком, который тоже наполнен выразительностью: «*Wie Corona den Populisten Donald Trump entzaubert*» «*Trumps letztes Gefecht*» ‘«Как корона расколдовывает Дональда Трампа»» «Последняя битва Трампа»’.

В подзаголовке представлено уже не фонетическое, а лексическое средство выразительности, а именно энантиосемия – разновидность многозначности или полисемии, – (от греч. *enantios* ‘противоположный’ и *sema* ‘знак’) – внутрисловная антонимия или антонимия значений: наличие у одного многозначного (полисемантического) слова взаимоисключающих, противоположных, антонимичных значений. Так слово *entzaubern* ‘разочаровывать’ означает в данном контексте не *снимать чары* или *расколдовывать*, а, скорее, *лишать иллюзий*.

Интересно проследить сочетание слов *Corona* и *entzaubert*. Если их рассматривать в прямом значении, как *корона* и *расколдовывать*, то слова относятся к одному тематическому полю. Но в данном случае слово «корона» употреблено как название вируса, а слово «расколдовывать» принимает значение «разочаровывать».

Вторая часть подзаголовка «*Trumps letztes Gefecht*» ‘«Последняя битва Трампа»’

и последующая вербальная часть непосредственно статьи говорят о том, что президент проиграл борьбу с ковидом в США, а в его руках не корона, а бейсболка.

Категории когезии и когерентности присущи креолизованному медиатексту, как и любому другому тексту. Однако особенности данного типа текста обуславливают проявление вербальной и невербальной когезии. В ходе нашей работы мы предложили, во-первых, выделить различные виды когезии в креолизованном тексте (вербальную, вербально-визуальную и визуальную), во-вторых, считаем, что вербально-визуальный надтроп, возникающий в результате целостного восприятия информации реципиентом, является основным средством когезии в креолизованном медиатексте и главным условием его связности. Проблема связности и целостности креолизованного медиатекста, на наш взгляд, находится в самом начале своего решения и имеет благоприятные перспективы развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н. Ф. Медиадискурс и его коммуникативно-прагматическая сущность // Медиалингвистика. 2016. № 1 (11). С. 49-57.
2. Валгина В. С. Теория текста. Москва: Логос, 2004. 280 с.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука, 1981. 139 с.
4. Клушина Н. И. Стилистика публицистического текста. Москва: МедиаМир, 2008. 244 с.
5. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. 3-е изд. Москва: Издательство ЛКИ, 2007. 176 с. (Лингвистическое наследие XX века).
6. Леонтьев А. А. Признаки связности и цельности текста // Лингвистика текста. Москва: Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков, 1975. Ч. 1. С. 168-172.
7. Лидов А. М. Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси. Москва: Индрик, 2011. 704 с.
8. Макаров М. Л. Языковое общение в малой группе: опыт интерпретативного анализа дискурса: дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.19. Тверь, 1998. 443 с.
9. Милевская Т. В. Связность как категория дискурса и текста. Ростов н/Д, 2003. 390 с.
10. Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 171 с.
11. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. Москва: Высшая школа, 1990. С. 178-187.
12. Halliday M. A. K., Hasan R. Cohesion in English. London: Longman, 1976. 374 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. «Der Spiegel». 1967. Доступ: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1967.html>. (дата обращения: 19.10.2024).
2. «Der Spiegel». 2020. Доступ: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2020.html>. (дата обращения: 19.10.2024).

REFERENCES

1. Alefirenko, N. F. (2016). Mediadiskurs i ego kommunikativno-pragmaticeskaya suschnost [Media discourse and its communicative and pragmatic essence]. In *Medialingvistika*. No 1 (11). Pp. 49-57. (In Russ.).
2. Valgina, V. S. (2004). *Teoriya teksta* [Text theory]. Moskva: Logos. (In Russ.).
3. Galperin, I. R. (1981). *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic research]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
4. Klushina, N. I. (2008). *Stilistika publitsisticheskogo teksta* [The style of the journalistic text]. Moskva: MediaMir. (In Russ.).
5. Kolshanskiy, G. V. (2007). *Kommunikativnaya funktsiya i struktura yazyka* [The communicative function and structure of language]. 3-e izd. Moskva: Izdatelstvo LKI. (Lingvisticheskoe nasledie XX veka). (In Russ.).
6. Leontev, A. A. (1975). Priznaki svyaznosti i tselnosti teksta [Signs of coherence and integrity of the text]. In *Lingvistika teksta*. Moskva: Mosk. gos. ped. in-t inostr. yazykov. Ch. 1. Pp. 168-172. (In Russ.).
7. Lidov, A. M. (2011). *Prostranstvennyye ikony. Performativnoe v Vizantii i Drevney Rusi* [Spatial icons. Performative in Byzantium and Ancient Russia]. Moskva: Indrik. (In Russ.).
8. Makarov, M. L. (1998). *Yazykovoe obshchenie v maloy gruppe: opyt interpretativnogo analiza diskursa* [Language communication in a small group: the experience of interpretative analysis of discourse]: diss. ... d-ra filol. nauk: 10.02.19. Tver. (In Russ.).
9. Milevskaya, T. V. (2003). *Svyaznost kak kategoriya diskursa i teksta* [Coherence as a category of discourse and text]. Rostov n/D: Izd-vo RGU. (In Russ.).
10. Murzin, L. N., Shtern, A. S. (1991). *Tekst i ego vospriyatie* [The text and its perception]. Sverdlovsk: Izd-vo Ural. un-ta. (In Russ.).
11. Sorokin, Yu. A., Tarasov, E. F. (1990). Kreolizovannyye teksty i ikh kommunikativnaya funktsiya [Creolized texts and their communicative function]. In *Optimizatsiya rechevogo vozdeistviya*. Moskva: Vysshaya shkola. Pp. 178-187. (In Russ.).
12. Halliday, M.A.K., Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. «Der Spiegel». 1967. Available at: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-1967.html>. (accessed: 19.10.2024).
2. «Der Spiegel». 2020. Available at: <https://www.spiegel.de/spiegel/print/index-2020.html>. (accessed: 19.10.2024).

Ленкова Татьяна Александровна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романо-германских языков и методики их преподавания (e-mail: talenk@yandex.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» 390028, Рязань, Свободы, 46

Lenkova Tatyana A. – Candidate of Philology, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Romano-Germanic Languages and Teaching Method (e-mail: talenk@yandex.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ryazan State University named after S. A. Esenin» 46, Svobody, Ryazan, 390028

Поступила в редакцию 25 октября 2024 г.